

АЙДЕНТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУ З ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Єжова Ольга ¹ [0000-0002-5920-1611], Смірнова Олександра ² [0009-0009-5589-1860]

¹ докторка педагогічних наук, професорка кафедри графічного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
yeshova.ov@knutd.edu.ua

² здобувачка кафедри графічного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
alexnnnova@gmail.com

Анотація. Робота присвячена дослідженню візуальної айдентики соціальних проєктів з відбудови України. Проаналізовано роль логотипу як первинного ідентифікатора та ключового семіотичного маркера проєкту. Розглянуто три кейси українських соціальних ініціатив: волонтерський рух «БУР», проєкт відбудови Миколаєва організації Save the Children та комплексну систему RE:UKRAINE SYSTEM. Виявлено структурні та семантичні особливості візуальних рішень, зокрема використання символіки єдності, надії та відродження. Досліджено композиційні прийоми, кольорові рішення та типографічні засоби, що формують впізнаваність соціальних проєктів. Встановлено, що ефективна візуальна айдентика підвищує цінність проєкту, забезпечує його впізнаваність та закладає потенціал для подальшого розвитку. Визначено характерні риси айдентики соціальних проєктів відбудови: лаконічність форм, використання національної символіки, акцент на спільних цінностях та прагненні до процвітання країни.

Ключові слова: Візуальна ідентифікація, Логотип, Соціальний проєкт, Айдентика, Графічний дизайн.

Вступ. Візуальна ідентифікація є структурною складовою комунікаційної стратегії проєкту, що набуває особливої значущості у контексті соціальних ініціатив. Вона являє собою систему графічних елементів – логотипу, кольорової палітри, типографіки та графічної символіки, що формують цілісний візуальний образ та закладають стилістику комунікації. Серед структурних компонентів айдентики саме логотип виконує функцію первинного ідентифікатора. Фірмовий знак, як ядро візуального уявлення, виступає основним семіотичним маркером, що асоціюється з проєктом та виконує роль ключового представника його ідентичності.

Огляд літератури. Проблемі візуальної айдентики соціальних ініціатив присвячена низка наукових досліджень. Зокрема, (Безугла та ін., 2024) обґрунтували значення візуальної айдентики для формування міського образу, дослідивши традиційні та сучасні підходи до створення візуальної ідентичності Києва. Автори наголошують на важливості збереження культурної спадщини при розробці сучасних візуальних систем. Дослідниці підкреслюють важливість адаптивності та універсальності візуальних рішень для забезпечення ефективної комунікації з різними цільовими аудиторіями. (Лопухова, 2021) досліджувала еволюцію графічного дизайну та виявила основні тренди, що впливають на формування візуальної айдентики сучасних проєктів. Особливу увагу приділено мінімалізму, функціональності та семантичній наповненості візуальних елементів. У дослідженні (Єжової, Самсонідзе та Панаріної, 2024) виявлено, що колір відіграє ключову роль у формуванні емоційних зв'язків між соціальною ініціативою та її аудиторією. Авторками обґрунтовано, що психологічні властивості кольору визначають рівень залученості, впізнаваність та довіру до візуального повідомлення, що робить колір одним із центральних інструментів дизайну для суспільно значущих проєктів. (Савченко та ін., 2023) розглянули роль фірмового стилю у створенні образу організації, обґрунтувавши значення цілісної візуальної системи для формування позитивного іміджу та забезпечення впізнаваності бренду. Автори наголошують на необхідності системного підходу до розробки айдентики, що враховує всі точки контакту з аудиторією. Узагальнюючи наукові підходи, можна стверджувати, що візуальна айдентика соціальних ініціатив є інструментом комунікації та важливим чинником формування довіри, впізнаваності та стійкого емоційного зв'язку.

Результати. У 2014 році Українська освітня платформа (на той момент Львівська освітня фундація) започаткувала волонтерську ініціативу з відбудови зруйнованих війною будинків на сході України. Саме з цієї акції виник рух «БУР», що став одним з найбільших волонтерських проєктів України. Логотип цього руху використовується в усіх соціальних проєктах, які він ініціює та реалізує. (Безугла та ін., 2024) обґрунтували значення візуальної ідентичності для формування міського образу, досліджуючи баланс між збереженням культурної спадщини та впровадженням сучасних візуальних систем у контексті розвитку Києва.

Монохромний графічний знак складається зі стилізованого зображення трьох людей, що тримають над головою дах. Символізує цей логотип єдність, підтримку та створення захисту, він є досить впізнаваним та зрозумілим. Логотип проєктів «БУР» наведено на рисунку 1.

Рисунок 1. Логотип проєктів «БУР» (Building Ukraine together, 2025)

Українська маркетинг-агенція Skykillers розробила айдентику для одного з соціальних проєктів міжнародної благодійної організації Save the Children, який наведений на рисунку 2.

Рисунок 2. Логотип проєкту відбудови Миколаєва (Save the Children, 2025)

Проєкт мав за мету створення платформи для діалогу між молоддю та дорослими щодо відбудови міста Миколаєва. Було поставлено завдання розробити унікальну та адаптивну концепцію, яка б могла зацікавити аудиторію та бути використана для майбутніх івентів. Брендинг охопив назву, ключову ідею, айдентику та дизайн. У якості основи розробники обрали символ сонячного променя, що втілює надію на відродження. Промінчик втілює у собі поштовх до руху уперед з новими силами. Таким чином, створений брендинг успішно підвищив цінність та впізнаваність проєкту і заклав потенціал для його подальшого використання.

Re:Ukraine System являє собою комплекс соціальних ініціатив, що висуваються та впроваджуються командою balbek bureau у відповідь на виклики, спричинені військовою агресією РФ. Реалізація проєкту розпочалася на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у форматі волонтерської діяльності. Логотип представлено на рисунку 3.

RE:UKRAINE SYSTEM

Рисунок 3. Логотип RE:UKRAINE SYSTEM (ReUkraine / Repair Together, 2025)

Першим у майбутній системі став проєкт RE:Ukraine Housing, метою якого було забезпечення гідних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб. Поступово інфраструктура проєкту трансформувалася у диверсифіковану

систему, яка складається з різних напрямів соціальної допомоги. Логотип цього комплексного проєкту досить лаконічний. Він виконаний у монохромі (чорний колір). Складається зі стилізованого зображення оселі та напису. Зображення представляє собою куб у перспективі, на фронтальній грані білим кольором зображені букви «RE:», на бічній грані – віконце. Далі йде загальна назва чорним кольором «UKRAINE SYSTEM». Кегль шрифту єдиний, слово «UKRAINE» виділено жирним. Шрифт обраний вертикальний без зарубок, з простим накресленням, що сприяє легкому прочитанню.

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявлено, що візуальна айдентика соціальних проєктів з відбудови України має наступні особливості: використання національної символіки, що вказує на географічні межі соціального проєкту та основні соціальні засади, які ґрунтуються на прагненні до незалежності та процвітання країни (кольори, символи).

Літературні джерела

1. Безугла, Р., Криворотько, Г., & Трикозенко, А. (2024). Візуальна айдентика Києва: традиції та сучасність. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 79(1), 97–104. DOI : 10.24919/2308-4863/79-1-9
2. Будуємо Україну разом. (2025). *Building Ukraine Together*. <https://www.bur.org.ua/>
3. Лопухова, Н. (2021). Розвиток сучасних тенденцій графічного дизайну. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 44(2), 9–13. DOI : 10.24919/2308-4863/44-2-2
4. Савченко, І. Г., Мельничук, М. О., & Курилова, Н. М. (2023). Дослідження ролі фірмового стилю в створенні образу організації. *Ефективна економіка*, (6). DOI : 10.32702/2307-2105.2023.6.44
5. Єжова, О., Самсонідзе, М., & Панаріна, В. (2024). Застосування кольору в дизайні для соціальних ініціатив: Створення емоційних зв'язків з аудиторією. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 78(1), 110–115. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/78-1-14>
6. ReUkraine / Repair Together. (2025). *ReUkraine*. <https://www.reukraine.org/>
7. Save the Children. (2025). *Save the Children*. <https://www.savethechildren.net/>